

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 2, May 2022

E-ISSN – XXXX-XXXX

The Womb Envy

Dr D.Uma Devi, Professor of Tamil,
Department of Modern Indian Languages and Literary Studies, University of Delhi. Delhi-110007.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7422-2843>
DOI: 10.5281/zenodo.6801421

Abstract

Feminist psychology arose from the transformation of male-centered psychological thought processes into female-centered psychological thought processes. It was created by Karen Horny, a neo - Freudian feminist who came to Freud's School of Psychology. She put forward Freud's concept of penis envy as an alternative to womb envy. In particular, feminists stressed that men are more vulnerable because they have many envies such as breast envy, womb envy, vagina envy, and maternity envy. Because of that jealousy men tries to enslave women. Horny Karen explains that naturally there is an inexpressible fear of the male over the female. Although misogyny, patriarchy, and gender inequity are central concepts in feminist criticism, this article tries an attempt at a complete literature review of womb envy, vagina envy, and uterus envy structured by theme and manifested of this concept in literature followed by an analysis of the narratives surrounding the concept of womb envy. It also examines scholarly input that supports Karen Horney's suggestion that this envy may be the cause of much male achievement in all fields. This article further explains the main reason for the oppression of women through this concept of womb envy. The profession of creation in particular is biologically unique to women. This bio-creativity is also the source factor for their literary creativity there is biologically to suggest that men are less creative than women. To compensate these men are increasing their involvement in literary creation and increasing the efforts to keep women out of the creative process.

Keywords: Womb, Envy, Feminist Perspective, Psychodynamics.

References

- [1] Kittay, E. F. (1984). "Rereading Freud on "femininity" or why not womb envy?". *Women's Studies International Forum*, vol. 7, no. 5, pp. 385- 391.
- [2] Catherine B. Silver. "Womb Envy: Loss and Grief of the Maternal Body". Published Online: June 2007.
- [3] Léon Wurmser, Heidrun Jarass. "Jealousy and Envy: New Views about Two Powerful Feelings". *Routledge, Women's Studies International Forum*, Volume 34, Issue 2, March–April 2011, pp. 151-160.
- [4] Emma Bayne. "Womb envy: The cause of misogyny and even male achievement?" *The Psychoanalytic Review*, Vol. 94, No. 3, June 2007.
- [5] aivussuttram.blogspot.com/2016/09/blog-post.html Accessed on 2/2/2022
- [6] ta.groinstrong.com/how-sigmundFreud-viewed-women-2795859-2028 Accessed on 13/2/2022
- [7] doi.org/10.1016/0277-5395 (84) 90038-4 Accessed on 11/3/2022
- [8] guilfordjournals.com/doi/pdf/10.1521/prev.2007.94.3.409 Accessed on 11/4/2022
- [9] doi.org/10.1521/prev.2007.94.3.409 Accessed on 11/2/2022

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 2, May 2022

E-ISSN – XXXX-XXXX

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 2, May 2022

E-ISSN – XXXX-XXXX

கருப்பை இன்மைப் பொறாமை

முனைவர் தி. உமா தேவி, தமிழ்ப்பேராசிரியர்,

நவீன இந்திய மொழிகள் மற்றும் இலக்கியத்துறை, தில்லிப் பல்கலைக்கழகம், புதுதில்லி-110007.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7422-2843>

DOI: 10.5281/zenodo.6801421

ஆய்வுச் சுருக்கம்

ஆண் சிந்தனை வயப்பட்ட உளவியல் சிந்தனையைப் பெண் வழிப்பட்டதாக மாற்ற எழுந்ததுவே பெண்ணிய உளவியல். இதனை உருவாக்கியவர் பிராய்டின் உளவியல் பள்ளியின் வழிவந்த நியோ பிராய்டிய சிந்தனை கொண்ட காரென் ஹார்னி என்ற பெண்ணியலாளர். இவர் பிராய்டு பெண் உளவியல் பற்றிக் கூறிய அடிப்படைக் கருத்தான ஆண் குறி இன்மைப் பொறாமை என்பதற்கு மாற்றாக கருப்பை இன்மைப் பொறாமை என்ற கருத்தாக்கத்தை முன் வைத்தார். அதாவது பெண் குழந்தையானது இளவயதில் தனக்கு ஆண்குறி இல்லையே என்ற எண்ணத்தின் காரணமாகப் பொறாமைப்பட்டு அதன் காரணமாக உளவியல் அடிப்படையில் தயக்கம் பெறுவதாக பிராய்டு கருதினார். ஆனால் பெண்ணிய உளவியலாளர்கள் ஆணுக்கும் பெண் குறி இன்மை பொறாமை போன்ற உளவியல் சிக்கல்கள் இருக்கின்றன என்றும் அந்தப் பொறாமையின் காரணமாகவே பெண்களை ஆண்கள் அடிமையாக்க முற்படுகிறார்கள் என்றும் கருத்துரைத்தனர். குறிப்பாக, ஆண்களுக்கு மார்பக இன்மைப் பொறாமை, கருப்பை இன்மைப் பொறாமை, பெண்குறி இன்மைப் பொறாமை, தாய்மை இன்மைப் பொறாமை போன்ற பல பொறாமைகள் இருப்பதன் காரணமாக அவர்களுக்குள் அதிக பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன என்று பெண்ணியலாளர்கள் வலியுறுத்தினர். இதன் காரணமாகப் பெண்களை அவர்கள் அடக்கி வைக்க முற்படுகின்றனர் என்பது அவர்கள் கண்டறிந்த ஆய்வு முடிவாகும். ஹார்னி கரென் இது பற்றிக் கூடுதல் விளக்கம் தருகிறார். கருப்பை இன்மைப் பொறாமை, பெண்குறி இன்மைப் பொறாமை ஆகிய சொற்கள் பெண்ணிய உளவியல் சார்புடையன. இயற்கையாக ஆணுக்குப் பெண் மீது வெளிப்படுத்தமுடியாத அச்சம் நிலவுகின்றது. குறிப்பாக, அவளது உயிரியல் இயக்கங்களான மகப்பேறு, மகப்பேற்றுக்கான தயாரிப்பு முயற்சிகள், பாலூட்டல் போன்ற செயல்பாடுகள் ஆண்களிடம் நிகழாமையின் காரணமாக அவை ஒரு புதிர்ந்தன்மையைப் பெண்கள் மீது ஆண்களுக்கு ஏற்படுத்துகின்றன. இதன் காரணமாக பெண்களை அடக்கி வைக்கவும், ஆண்கள் தங்களின் இருப்பு மற்றும் தங்களை முன்னிறுத்தல் போன்ற செயல்பாடுகளில் அதிகக் கவனம் செலுத்துகின்றனர் என்று குறிப்பிட்டனர். இக்கட்டுரை, மேலும் இக்கருத்தின் வழியாக பெண்கள் அடக்கப்பட்டதற்கான முக்கியக் காரணத்தினைப் பெண்ணிய உளவியல் வழி விளக்குகிறது. குறிப்பாகப் படைத்தல் என்ற தொழில் உயிரியல் அடிப்படையில் பெண்களின்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்

மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 2, May 2022

E-ISSN – XXXX-XXXX

தனித்த இயல்பாக உள்ளது. இந்த உயிர்ப் படைப்பாற்றல் அவர்களின் இலக்கியப் படைப்பாக்கத் திறனிற்கும் முல காரணியாக உள்ளது. ஆனால் உயிரியல் அடிப்படையில் வெளித் தோன்றும் வகையில் படைப்புத் தொழிலைச் செய்யும் பெண்களை இலக்கியப் படைப்பாக்க தளத்தில் இருந்து ஆண்கள் பின்னுக்குத் தள்ளி விடுகின்றனர். ஆண்கள் அதிக அளவில் இலக்கியப் படைப்பாக்கத்தில் ஈடுபடுவதும், ஈடுபட்டதும், பெண்களைப் படைப்பாக்கத்தில் இறங்கவிடாமல் செய்வதற்கு புறவேலைகளை அதிகப்படுத்துவதுமான முயற்சிகளும் இப்பின்தள்ளுதலின் அடையாளங்கள். தங்களின் உயிரியியல் உற்பத்தித்திறன் இன்மையை ஈடுகட்டுவதற்காக இலக்கியப் படைப்பாக்கத்தில் அவர்கள் அதிகம் ஈடுபடுகின்றனர்.

கலைச் சொற்கள்: ஆண்குறி இன்மை பொறாமை, ஆண்களின் பெண்மை குறித்தப் புரிதல், கருப்பை பொறாமை.

முன்னுரை

பெண்கள் உயிர்ப் படைப்பாக்கத்திற்கான தனி வாய்ப்பைப் பெற்றிருப்பதாலும் அவர்களின் படைப்பாக்க முயற்சி அதனுடன் சம்பந்தப்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வகையில் பெண்களின் படைப்பாக்க முயற்சிகளை புரிந்து கொள்ள பெண்ணிய உளவியல் உதவி செய்கின்றனது. ஆண்குறி பொறாமை பிராய்டின் காயடிப்புக் கருத்தாகும். உளவியல் ரீதியான வளர்ச்சியின் தத்துவத்தில், இளம் பெண்கள் (மூன்று வயது முதல் 5 வயது வரை) தங்களது தாய்மார்களிடமிருந்து தங்களைத் தூரப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள், மாறாக தங்கள் தந்தையிடம் அதிக நெருக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றனர் என்கிறார் பிராய்ட் பிராய்டின் கூற்றுப்படி, ஒரு பெண் அவளுக்கு ஆண்குறி இல்லை என்று உணர்வதால் இச் செயல்பாடு நிகழ்கிறது. "பெண்கள் தங்களுக்கு ஆண்குறி இன்மையைப் பற்றிக் கவலைகொள்கிறார்கள், இதனால் அவர்களிடம் ஒரு குறைபாடு ஏற்படுகிறது" என்று பிராய்ட் உரைத்தார். பிராய்டின் ஆண்குறி இன்மைப்பொறாமை என்ற அவரது கோட்பாடு அவரின் மிகப் பெரிய சாதனை என்று நம்பப்பட்டாலும், இந்தக் கோட்பாடு மிகவும் விமர்சிக்கப்பட்டது. பெண்ணியச் சிந்தனையாளர்கள் மற்றும் பெண்ணிய உளவியலாளர்கள் அவரது கருத்துக்களை மதிப்பிழக்க வைத்தனர். நியோ-பிராய்டியமனநலமருத்துவர்களேன்ஹார்னி (1885-1952) இதை ஒரு உள்ளார்ந்த ஆண் உளவியல் பண்பு என்று முன்மொழிந்தார். இதில் அவர்கள் "பெண்களின் மார்பகங்கள் மற்றும் பாலூட்டுதல், கர்ப்பம் மற்றும் குழந்தை பேறு, மற்றும் பிறப்புறுப்பு பொறாமை, கருப்பை இன்மைப் பொறாமை ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலான சமூக இயக்கவியலின் பாலினப் பங்கைப் பற்றிகூறுகின்றார். ஆண்களுக்கு ஏற்படும் இந்த உணர்வுகள் பெண்களின் சமூக அடிபணிதலை உருவாக்கும், மேலும், வணிகம், சட்டம் மற்றும் அரசியல் போன்ற வாழ்க்கையின் மற்றதுறைகளில் ஆண்களை முன்னிறுத்தச் தூண்டுகின்றது.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்

மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 2, May 2022

E-ISSN – XXXX-XXXX

இக்கருத்து பிராய்டு உளவியலில் கூறிய பெண்ணின்ஆண்குறி இன்மைப் பொறாமைஎன்ற கருத்துக்கு ஒத்ததாகும். இது மேலும் திருநங்கைகளின் செயல்கள் மற்றும் ஆண்களின் பெண்மை குறித்தப் புரிதல்கள் மற்றும் அது குறித்த புரிதலின்மிகச் சிக்கலான செயல்பாடுகள் குறித்து விளக்க முற்படுகிறது. இந்த உணர்வு சமூக கலாச்சார அர்த்தத்தால் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது

கோட்பாட்டு விளக்கம்

கருப்பை இன்மைப் பொறாமை என்பதுவாழ்க்கையைத் தக்கவைத்து கொள்வதிலும் குழந்தைகளைப் பராமரிப்பதிலும் ஒரு பெண்ணின்பங்கைநோக்கி ஆண்கள் உணரக் கூடிய பொறாமையைக்குறிக்கிறது. பெண்கள் அனுபவிக்கும் ஆண்குறிப் பொறாமையை விட ஆண்கள் கருப்பைப் பொறாமையை அதிகமாக அனுபவிக்க வேண்டியுள்ளதாக கரேன் ஹார்னி முன்மொழிந்தார், எனவே "ஆண்களைப் பெண்கள் இழிவுப் படுத்துவதைவிட ஆண்கள் அதிகமாகப் பெண்களை இழிவுப்படுத்தக் கூடிய மனநிலையில் இருப்பதாகக் குறிப்பிட்டார். அதனால் ஆண்கள் பெண்களின் மீது ஆதிக்கம் செய்து வாழ விரும்புகிறார்கள். ஹார்னி கருப்பை பொறாமையை ஒரு பண்பாட்டு, உளவியல் மற்றும் சமூகப்போக்காகவும் கருதினர்.ஆண்கள் தாம் நினைத்ததைப் போல வாழவும் ஆண்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் தம்மைக் கட்டுப்படுத்த யாரும் இல்லை என்றும் தாம் மிகுந்த சக்திவாய்ந்தவர்கள்என்றும் நினைப்பதற்கும் இந்தக் கருப்பைப் பொறாமை அடிப்படையாக அமைகிறது என்று அவர் நம்பினார். கரேன் ஹார்னி 1926 இல் பெண்ணின் சுதந்திரம்: பெண்களின் ஆண்மை-சிக்கல் ஆண்களின் பெண்கள்நோக்கு என்ற கட்டுரையில் கருப்பை பொறாமைஎன்ற இந்தக் கருத்தாக்கத்தை உருவாக்கியதாகக் கருதப்படுகிறது. ஆனால் அவர் ஒருபோதும் கருப்பை பொறாமை என்ற சொல்லை நேரடியாகப் பயன்படுத்தியதில்லை. இந்தச் சொற்றொடரினை முதன் முதலில் மார்கரெட் மீட்டின் 1949 இல் வெளிவந்த ஆண் மற்றும் பெண் என்ற புத்தகம் குறிப்பிடுகிறது. அடுத்ததாக, பிரையன் லாக், மிருகத்தனம்: ஆண்மை மற்றும் விலங்குகளை சுரண்டல் என்ற தனது புத்தகத்தில், கருப்பை பொறாமையை ஆண்கள் உணருவதால் அதனை அவர்கள் ஈடுகட்ட முயற்சிக்கும் விதத்தினைப் பற்றி மூன்று வழிகளில் விவாதிக்கிறார். அவை பின்வருமாறு:

- பிரத்தியேகமாக ஆண்கள் மட்டும் செயல்படும் ஒரு வெளியை உருவாக்குதல்,
- குறிப்பிட்ட மதிப்பைப் பரிசீலித்தல்- அதன் வழி பெண்களின் செயல்பாடுகளை மதிப்பிழக்கச் செய்தல்
- ஆண்களின் குறிப்பிட்டச் செயல்பாடுகளைப் பெரிதாக்குதல் அல்லது உயர் மதிப்பீடு செய்தல், பிறகுஒதுக்கீடு வழிபெண்களின் குறிப்பிட்டச் செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்துதல்.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்

மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 2, May 2022

E-ISSN – XXXX-XXXX

போஹம் என்ற மற்றொரு உளவியலாளர் நம்மிடம் இல்லாதது மற்றவர்களிடம் அதிகமாக இருக்கும் போது நமக்கு அது பொறாமையைத் தூண்டுகிறது என்கிறார். லூக்காஎன்ற ஆய்வாளர் இந்தவார்த்தையை உருவாக்கியவர் ஹார்னிக்கு அல்ல, ஈவாகிடே என்று குறிப்பிடுகிறார் அதற்கு சான்றாக, ஈவாகிடேயின் 1984 இல் வெளியான, “ஃப்ராய்டின் பெண்மை பற்றிய மறுவாசிப்பு: அல்லது ஏன் கருப்பைப் பொறாமையாக இருக்கக்கூடாது?” என்ற கட்டுரையை எடுத்துக்காட்டுகிறார். ப்ராய்டின் ஆண்குறி பொறாமைக்கு ஒத்த ஒரு கருத்து ஏன் இல்லை என்ற கேள்வியை கிட்டே தான் முதலில் முன்வைத்தார் என்றும் அதற்கு மாற்றாகக் கருப்பை இன்மைப் பொறாமை என்ற சொல்லை கிட்டேவழங்கினார்.என்றும் லூக்கா கூறுகிறார்.ஆளுமை கோட்பாடுகளைப் பற்றிவிவாதிக்கும் பார்பரா எங்லர் என்ற ஆய்வாளர் கருப்பை இன்மைப் பொறாமை ஆண்களின் ஆழ்மனதில் ஏற்பட்டு மறைமுகமாக சமூக மனதின் வழி வெளிப்படும் என்கிறார். ஆண்களின் கருப்பை பொறாமை, பெண்களின் சாதனைகளை சிறுமைப்படுத்தி அவர்களுக்கு சம உரிமைகள் தருவதை மறுக்கிறது. கருப்பை பொறாமையை பெரும்பாலான ஆண்கள் வெளிப்படையாக ஒப்புக் கொள்வதில்லை. ஆனால், மாறாக கருப்பை பொறாமை, என்பது வெளிப்படையாக பெரும்பாலான ஆண்கள் மூலமாக ஒப்புதல் கொண்டதாக இல்லாமல், பெண்களை மாதவிடாய் மற்றும் பிரசவத்துடன் அடிக்கடி அவர்களை தொடர்புபடுத்திச் சில சமூக வெளிகளில் பங்கேற்க விடாமல் விலக்கித் தனிமைப்படுத்தல் மற்றும் தூய்மைப்படுத்துதல் போன்ற நுட்பமான பல மறைமுக வடிவங்களை எடுத்துள்ளது. மேலும் பெண்களை இழிவுபடுத்துவதற்காக வேண்டி அவர்களை சூனியகாரிகள், மாயக்காரிகள் என்று பாலியலுடன் தொடர்புபடுத்தி குற்றம் சாட்டுகின்றனர். ஈவ்வின்விதை (2000), என்னும் காட்டுரையில் வரலாற்றாசிரியர் ராபர்ட் எஸ். மெக்ல்வெயின் ஹார்னியின் வாதமான கருப்பை இன்மைப் பொறாமை பல ஆண்கள் அனுபவிக்கும் உளவியல் பாதுகாப்பின்மைக்கான ஒரு சக்திவாய்ந்த, அடிப்படை காரணியாகும் என்கிறார். மாதவிடாய் அல்லாத நோய்க்குறி என்ற வார்த்தையை அவர் உருவாக்கினார், இது பெண்ணின் உயிரியல் மற்றும் இனப்பெருக்க பண்புகளுக்கு முன் ஒரு ஆணின் பாதுகாப்பற்ற தன்மையைக் குறிக்கிறது. இதனால், கருப்பை இன்மைப் பொறாமை என்னும் கருத்தாக்கம் பெண்களை எதிர்த்து ஆண்கள் தங்கள் அடையாளங்களைவரையறுக்கத் தூண்டுகிறது என்று குறிப்பிடுகிறார். எனவே, பெண்களின் இனப்பெருக்கப் பண்புகளைப் பார்த்து பொறாமை கொண்ட ஆண்கள், ஒரு "உண்மையான ஆண்" ஒரு பெண்ணாகவோ பெண்ணின் தன்மையோடு இருக்கக்கூடாது என்று வலியுறுத்துகிறார்கள் என்கிறார். மேலும், இதனால் அவர்கள் சமூகத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தலாம் என்றும் பெண்களின் வாழ்க்கையில் அவர்கள் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தி ஆதிக்கம் செலுத்த முயல்கின்றனர். உயிரியல் ரீதியாக ஆண்கள் தாங்கள் செய்ய முடியாததை உளவியல்வழி இழப்பீடுச் செய்கின்றனர் என்கின்றனர். மைக்கேல் ஜோசப் ஐஸ்லர் (1921) ஆண் கர்ப்பக்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்

மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 2, May 2022

E-ISSN – XXXX-XXXX

கற்பனைகளைப் பற்றி எழுதினார். அவர் கருப்பைப் பொறாமையின் நேரடிச் சொல்லாக அதைக் குறிப்பிடவில்லை. ஆனால் இவரின் ஆய்வு பெண் இனப்பெருக்க உடலியல் பற்றிய ஆண் பொறாமையைப் புரிந்துகொள்ள வழிவகுத்தது.

ஆண் கர்ப்பக் கற்பனைப் புனைவுகள்

கலியுகத்தில் பிறப்புகள் யோனி வழியாகவே நிகழ்ந்தாக வேண்டும். இவ்வாறு பிறவாதவர்களை “அயோனிஜர்” என்பர். பாண்டவர்கள் வாழ்ந்த துவாபரயுகத்தில் யோனி மட்டுமின்றி, யோக வழியிலும் கருக்கொள்ள இடமளிப்பதாய் இருந்தது. இந்த யோகவழிப் பிறப்பு எப்படிப்பட்டது. இதனால் கருவுறுதல் எப்படி சாத்தியம் என்ற கேள்விக்கான விடையை அறிவியலோடு பொருத்திப் பார்த்தால் அது ஆண் கர்ப்ப கற்பனை என்று மட்டுமே கூற முடியும். இந்த யோகவழி கர்ப்பம் அன்று இருந்தது என்றும் ஆண்கள் இதை நிகழ்த்தினார்கள் என்றும் நம்பப்படுகிறது மகாபாரத காலத்தில் யோகவழியில் பலர் பிறந்திருக்கின்றனர். பாண்டவர்கள் பிறப்பே யோகவழி முறை. கர்ணனும் அந்த வழியில் காதைக் கருவறையாக கொண்டு பிறந்தவன். பின் அதுவே அவனுக்குக் காரணப் பெயராகி விட்டது. “கர்ணம்” என்றால் “காது” என்று பொருள். துரியோதனன் உள்ளிட்ட அவன் சகோதர, சகோதரிகள் நூறுபேரும் கூட யோக சக்தியாலே மண் கலயத்தில் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டனர். திரௌபதியின் தந்தையான துருபதன் கூட பத்துமாத சிசுவாக வளராமல் மிக குறுகிய காலத்தில் “துரு” என்ற மரத்தின் நிழலில், இரு பாதங்களுக்கு கீழே குழந்தையாக உருவெடுத்து வந்த காரணத்தால் ‘துருபதன்’ என்ற பெயர் பெற்றான் என்று மகாபாரதம் கூறுகிறது

பாற்கடலில் ஆதிசேஷன் மீது படுத்துக் கொண்டிருக்கும் விஷ்ணு பகவானின் தொப்புளில் மலர்ந்த தாமரையில் இருந்து பிறந்தவர் பிரம்ம தேவர். விஷ்ணுவின் தொப்புளில் (நாபி) இருந்து தோன்றியதால் இவரை "நாபிஜன்ம" என்றும் அழைப்பார்கள் என்று இந்து மத கோட்பாடு தெரிவிக்கிறது. நாராயணனின் நாபித்தாமரையிலிருந்து வளர்ந்து வந்த பிரம்மா பிரபஞ்சத்தின் சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கும் பெயர் கொண்டவர். மேலும் பிரம்மாவும் இனப்பெருக்கம் செய்யும் தன்மையுடன் இணைத்துப் பேசப்படுகிறார். பிரம்மா தன்னுடைய தொடையிலிருந்து நாரத மகரிசியையும், தன்னுடைய நிழலிருந்து கர்த்தமகரிசியையும், பெருவிரலிலிருந்து தட்சனையும் படைத்தார். இவ்வாறு பதிமூன்று மானசீக புத்திரர்களை பிரம்மா உருவாக்கினார் என மகாபுராணங்களில் ஒன்றான சிவமகாபுராணம் ஆணின் குழந்தை பேறு பற்றி பேசுகிறது. மேலும், பிரம்மா படைத்தல் குறித்தப் புராணக் கதை பின்வருமாறு விளக்குகிறது. பெண்ணிற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அல்லது தேவையான வடிவத்தை உருவாக்க பிரம்மா விரும்பினார். அதனால், அவர் தேனீக்களின் வரிசைகள் கொத்து மகிழ்ச்சியை, சூரியக்கதிர்களிடமிருந்தும் அழுகையை மேகங்களிடம் இருந்தும், காற்றிடம் இருந்து அசைவையும், நாணத்தைத்தையும் முயலிடம் இருந்தும் தன் தோற்றம் பற்றிய கர்வத்தை

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்

மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 2, May 2022

E-ISSN – XXXX-XXXX

மயிலிடமும், உறுதித்தன்மையைப் புலியிடம் இருந்தும், இனிமையை தேனில் இருந்தும், நெருப்பிடம் இருந்து கதகதப்பையும் பிரகாசத்தையும் எடுத்தார். பிறகு பனியின் குளிர்ச்சி, குயிலின் குரலையும், கொக்குவின் பாசாங்குத்தனத்தையும், மற்றும் விசுவாசத்தை சக்ரவாகப் பறவையிடமும், எடுத்து இவை அனைத்தையும் சேர்த்து பிரம்மா பெண்ணை உருவாக்கினார். பிறகு அவளை மனிதனுக்கு கொடுத்தார் என்பதாகும் அடுத்தது சிவனின் படைப்புத்திறன் இப்புராணக்கதையின் வழி வெளிப்படுகிறது. சிவன் தன்னுடைய மூன்றாவது கண்ணைத் திறந்தார். அதனால் வெளியே வந்த தீப்பிழம்புகள் மன்மதனைச் சாம்பலாக பொசுக்கின. மன்மதனை எரித்த அந்த ஆறு தீப்பொறிகள் சரவண பொய்கைக்கு அக்னி பகவனால் கொண்டு செல்லப்பட்டன. அங்கு அந்த ஆறு தீப்பொறிகளும் அழகிய ஆறு குழந்தைகளாக வடிவம் பெற்றன இந்திய சமயங்கள் ஆண்கடவுள்கள் உயிர்களை உருவாக்கும் தன்மை பெற்றவர்களாக உருவகப்படுத்தப்படுகின்றனர். நாட்டுப்புறக் கதை ஒன்று, ராவணன் மற்றும் அவனது ராணி மண்டோதரியுடன் தொடங்குகிறது. அவர்கள் குழந்தை இல்லாததால் மகிழ்ச்சியற்று இருந்தனர் எனவே ராவணன் காட்டிற்குச் சென்று, சிவனை நோக்கி தவம் செய்தான். சிவன் அவரிடம் ஒரு மந்திர மாம்பழத்தைக் கொடுத்து, அதை மனைவியுடன் பகிர்ந்து உண்ண கூறினார். சிவனுக்குப் பூஜை செய்த பின்னர் மாம்பழத்தை வீட்டிற்கு கொண்டு வந்தபோது, அதைக்கண்டு மண்டோதரி மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்தாள். பிறகு, ராவணன் பசியின் காரணத்தால் மாம்பழத்தின் சதையை விரைவாகக் கவ்வி, விதையை மட்டும் நக்கக் கொடுத்துவிடுகிறான். இதற்கிடையில், ரவுலா கர்ப்பமாகிறார். ஒவ்வொரு நாளும் அவரது கர்ப்பம் ஒரு மாதம் முன்னேறும். ஒரே நாளில் ஒரு மாதம் ஆயிற்று ஓ சிவா./ இரண்டாவதாக, அது இரண்டாவது மாதம், / மற்றும் அவருக்கு ஆவல் தொடங்கியது, ஓ சிவா. / மனிதர்களின் உலகத்திற்கு என் முகத்தை எப்படிகாட்டுவேன், ஓ சிவா. / மூன்றாம் நாள், மூன்றாம் மாதம், / நான் எப்படி என் முகத்தை உலகுக்குக் காட்டுவேன், ஓ சிவா. / நான்காவது நாளில், அது நான்காவது மாதம். / இதை நான் எப்படி தாங்க முடியும் சிவா. / அஞ்சு நாளா அஞ்சு மாசம் ஆகுது /ஆண்டவரே எனக்கு கஷ்டம் கொடுத்தீங்களே சிவா / என்னால தாங்க முடியல தாங்க முடியல சிவா/ நான் எப்படி வாழ்வேன் என்று பரிதாபத்தில் கதறி அழுகிறார் ரவுலா. / ஆறு நாட்கள், அவர் ஆறு மாதங்கள் போய்விட்டன, ஓ அம்மா, / ஏழு நாட்களில் அது ஏழு மாதங்கள். / என்ன அவமானம், ரவுலா ஏழாவது மாதத்தில், / விரைவில் எட்டாவது மாதம் வந்தது, ஓ சிவா / ரவுலா தனது ஒன்பதாவது முழு மாதத்தில் இருந்தார். / அவன் வாட்டமாகவும் தயாராகவும் இருந்த போது, அவள்பிறந்தாள், அன்பே, / சீதா அவன் முக்கின் வழியாகப் பிறந்தாள்./ அவன் தும்மும் போது சீதாம்மா பிறந்தாள். / ராவுலா அவளுக்கு சீதம்மா என்று பெயரிட்டார். ஆண் ராவணனுக்கு நேரடியாகப் பிறந்த மகளாக அவளது அசாதாரணப்பிறப்பு கதையில் ஒரு புதிய கருத்துரைகளைக் கொண்டுவருகிறது. ஆண் கருப்பை மற்றும் பிரசவப் பொறாமை இது இந்திய இலக்கியங்களில் அடிக்கடி வரும் கருப்பொருள் ஆகும். போஹம்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்

மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 2, May 2022

E-ISSN – XXXX-XXXX

(1930) கருப்பை இன்மைப் பொறாமை என்ற சொல்லுக்குப் பதிலாக பிரசவ பொறாமை என்ற சொல்லையும் ஜில்பூர்க் (1944) அதை பெண்கள் பொறாமை என்ற சொல்லையும் ஃபிலிஸ் செஸ்லர் (1978) கருப்பை இன்மைப் பொறாமை என்ற சொல்லையும் பயன்படுத்தினார்.

கருப்பை இன்மைப் பொறாமை மற்றும் ஆண்குறி இன்மைப் பொறாமை

சிக்மண்ட் பிராய்ட் பெண்கள் கொண்டிருக்கும் திறன்களைப் பற்றி கூறத் தயங்கினார் எனலாம். பிராய்ட் சிறுமிகளுக்கு "ஆண்குறி பொறாமை" இருக்கிறது என்பது பற்றி விரிவாக எழுதினார். மேலும், பெண்கள் ஒரு ஆண்குறி மற்றும் அது பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஆற்றல் வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் என்றும் குறிப்பிட்டார். கரேன் ஹார்ரியால் ஆண்குறி பொறாமையை பிராய்ட் விவரித்ததை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. பெண்களுக்கு ஆண்குறி வேண்டும் என்ற ஆசை குறைவு. ஏனெனில் உடற்கூற்று அடிப்படையில் ஆண்குறிக்கும் ஆணாக இருப்பதற்கான பிற ஆற்றல்களுக்கும் தொடர்பு இல்லை. மேலும், பெண்களுக்கும் ஆண்குறிக்கு இணையாக பெண்குறி உள்ளது. எனவேதான் பிராய்ட் கருப்பை பொறாமையை ஒப்புக்கொள்ள மறுத்துவிட்டார். அதே சமயம், உடற்கூற்று அடிப்படையில் கருப்பை என்பது பெண்கள் பெண்களாக இருப்பதற்கும் பெண்களின் ஆற்றல்களுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது. அதன் வாயிலாக பெண்கள் கர்ப்பம் தரிக்கலாம், ஒன்பது மாதங்களுக்கு ஒரு குழந்தையை தங்கள் வயிற்றில் சுமக்கலாம், குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுப்பது போன்ற அனைத்து உறுப்புகளையும் மற்றும் குழந்தைகளை வளர்க்கும் ஆற்றல்களையும் பெண்ணுடல் கொண்டுள்ளது. அந்தக் காரணத்தினால் ஆண்கள் பெண்களிடம் பொறாமைப்படுகிறார்கள், அவர்களுக்கு உயிர்களை உருவாக்கும் சக்தி இல்லை, இதனால் ஆண்களுக்கு நிச்சயமாகக் கருப்பை இன்மைப் பொறாமை உறுதியாக உண்டு என்றும் எனவே இச்சொல் உருவாக்கப்பட்டது சரி என்றும் வாதிடப்பட்டது. ஆண்கள் அவர்கள் நினைத்தபடி தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் சமூக உருவாக்கம் இல்லை என்றும் தாம் சமூகத்தை உருவாக்கம் சக்திவாய்ந்தவர்கள் அல்ல என்பதை உணரும்போது கருப்பை இன்மைப் பொறாமை எழுகிறது என்று அவர் நம்பினார். சமுதாயத்தில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இருக்கும் இருவேறுபட்ட அதிகாரம் குறித்து பிராய்ட் பேசவில்லை என்று அவர் நம்பினார். ஆண்குறிக்கு பெண்கள் ஒருபோதும் பொறாமை கொள்ள மாட்டார்கள், மாறாக சமூகத்தில் ஆண்கள் பெற்றிருக்கும் அதிகாரத்திற்காக அவர்கள் மீது பொறாமை கொள்கிறார்கள் என்று அவர் வாதிட்டார். ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையிலான அதிகார இயங்கவியல் சிறு வயதிலேயே குழந்தைகளுக்கு கற்பிக்கப்படுகிறது. எனவே, சிறுமிகள் தங்கள் வயதுடைய சிறுவர்களைப் பார்த்து பொறாமைப்படுகின்றனர். காயத்ரி ஸ்பிவாக் கருப்பை இன்மைப் பொறாமை மற்றும் ஒரு பெண்ணின் திறன்களை பிராய்ட் எவ்வாறு புறக்கணித்தார் என்பது புரியவில்லை என்கிறார். ஏனெனில் கர்ப்பம், பிரசவம் மற்றும் தாய்ப்பால் கொடுத்தல் போன்ற

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்

மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 2, May 2022

E-ISSN – XXXX-XXXX

பெண்களின் அதே உயிரியல் செயல்பாடுகளை அவர்களால் செய்ய முடியவில்லை என்ற நிலையில் பொறாமை ஏற்படும் என்கிறார்.

பெண்கள் புதிய உயிர்களை உருவாக்குவது மற்றும் குழந்தைகளை வளர்க்கும் திறனில் பெருமிதம் கொள்வதின் வழி அவர்கள் மனநிறைவு பெறுவர். ஆண்களால் கர்ப்பம் தரிக்க இயலாது. எனவே அவர்கள் வீட்டிற்குள் தங்கள் அதிகாரத்தை நிலை நாட்டமுடியாமையால் வீட்டுக்கு வெளியே அதிகாரம் மற்றும் பிற ஆளுமைசார் வேலைகள் போன்றவற்றின் வழி இதைப் போன்ற நிறைவை பெற முயற்சிக்கின்றனர். எனவே ஆண்களின் கருப்பை இன்மைப் பொறாமை பெண்களின் சம உரிமைகளை மறுக்கும் ஒரு காரணி ஆகும். எனவே பெண் உடல் மற்றும் பாலுறவை அச்சமூட்டக்கூடியதாகக் கட்டமைத்து சமுதாயத்தின் வீழ்ச்சிக்கு பெண்கள் காரணம் என்று குற்றம் சாட்டவும் ஆண் மனம் முற்படுகிறது. பெண்களின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் கருக்கலைப்பை கட்டுப்படுத்த ஆண்கள் ஏன் அதிக விருப்பம் கொண்டுள்ளனர் என்பதற்கு இந்தக் கருப்பை இன்மைப் பொறாமை முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றாக இருக்கலாம். பெண்களின் இனப்பெருக்க அமைப்பைக் கட்டுப்படுத்துவதில் ஆண்கள் ஏன் அதிக ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள்? என்ற வினாவை எழுப்புகின்றனர்.

ஒரு மறைக்கப்பட்டுள்ள தாழ்வு மனப்பான்மை

ஆண்கள் பெண்களைக் கட்டுப்படுத்துவது ஒன்றும் புதிதல்ல. இது பல நூற்றாண்டுகளாக நடக்கிறது. அது ஏன் இன்னும் நிறுத்தப்படவில்லை என்பதற்கு கருப்பை இன்மைப் பொறாமை சிறந்த விளக்கமாக இருக்கலாம் என்று பெண்ணிய உளவியலாளர்கள் கருதுகின்றனர். பழங்காலப் பேரரசுகளைப் பற்றியும், சில தற்போதைய நாடுகளைப் பற்றியும் சிந்தித்தால் மூத்த மகனுக்குச் சொந்தமானது ஆட்சியாளரின் உரிமை என்றும் தன் வாரிசுக்காக ஒரு ஆண் குழந்தையைப் பெற்றெடுக்கப் பெண்கள் முன் வர மறுத்து இருந்தால் இந்த பெரிய பேரரசுகளுக்கு ஆட்சியாளர்கள் இருந்திருக்க மாட்டார்கள் பெண்ணின் இனப்பெருக்கத் திறனைப் பற்றி ஆண்கள் ஆழ்மனதில் பொறாமைப்பட்டனர். பெண்கள் தங்கள் வாழ்வில் இல்லாதிருந்தால் இந்த பெரிய பேரரசர்களின் வாரிசுகள் பிறந்திருக்க மாட்டார்கள் மற்றும் அவர்களின் பரம்பரையும் நிலைத்தும் இருக்காது.

வரலாற்றில் கருப்பை பொறாமைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு எட்டாவது மன்னர் ஹென்றி. அவர் தன் மனைவி ஒரு மகனைப் பெற்றுத்தரத் தவறியதற்காக அவர் தனது மனைவி அன்னே பொலீனை தூக்கிலிட்டார். அவரின் அதிகாரத்தைக் நிலைநிறுத்திப் பின்வரும் காலங்களில் அவ்வதிகாரத்தைக் கொண்டு செல்வதற்கு ஒரு மகன் தேவை, ஆனால் ஒரு பெண்ணின் உதவி இல்லாமல் கர்ப்பம் தரித்து அவருக்கு குழந்தை பிறக்க வைக்க முடியவில்லை. அவரால் முடிந்தால் அதை அவரே செய்திருப்பார். ஆனால் அவர் ஒரு மகனைப் பெறுவதற்கு ஒரு பெண்ணின் ஆற்றலை நம்பியிருக்க வேண்டியிருந்தது. பெண்கள் அனைத்து கனரக வேலைகளையும் செய்து குழந்தையையும் ஒன்பது மாதங்கள் சுமக்கும்போதும் பெண்ணின்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்

மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 2, May 2022

E-ISSN – XXXX-XXXX

ஆற்றல் வெளிப்பட்டிருக்கும். ஆனால் குழந்தை ஆணா அல்லது பெண்ணா என்பதை தீர்மானிப்பது அவரது விந்தணுதான் என்று ஹென்றிக்குத் தெரியாது, ஆனால், எல்லாப் பழிகளையும் அவர், அன்னே மீது சுமத்தி அவளைத் தூக்கில் இட்டார்.

சிம்மாசனத்தின் வாரிசுப் பிறப்பதற்கு ஒரு பெண்ணை பெரிதும் நம்பியிருப்பது உண்மையில் ஆண்களைப் பொறாமைப்படவும் பயப்படவும் செய்திருக்க வேண்டும். அடுத்த தலைமுறைக்கு தொழிலாளர்கள், வீரர்கள் மற்றும் அரசர்களை உருவாக்கும் திறன் பெண்களுக்கு மட்டுமே இருந்தது. இதைக் கண்டு ஆண்கள் உண்மையில் மிகவும் பொறாமைப்பட்டனர். அவர்கள் அதிக அதிகாரத்தைக் கைபற்றுவதன் வழி கருப்பை பொறாமையை ஈடுசெய்யத் தொடங்கினர். கூடுதலாக, ஆண்கள் எழுதிய பல சட்டங்கள் அவர்கள் எத்தனை பெண்களை வேண்டுமானாலும் திருமணம் செய்துகொள்ளலாம் என்று கூறுகின்றன. ஆனால் ஒரு பெண் ஒரு கணவனை மட்டுமே திருமணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறாள். இந்தச் சட்டங்களில் பலவற்றில் கணவன் தன் மனைவியை "மனைவிக் கடமைகளை" செய்யாவிட்டால் எப்படி விவாகரத்து செய்யலாம் அல்லது கொல்லலாம் என்றல்லாம் கட்டமைத்தனர்.

கருப்பை பொறாமை" அல்லது "யோனி பொறாமை" என்ற கோட்பாடு ஒரு பெண்ணாக இருப்பதன் சாராம்சம் தாய்மையில் எப்படி இருக்கிறது என்பதைக் குறிக்கும் நிலையை அடிப்படையாகக் கொண்டு விமர்சிக்கப்படுகிறது. அவளது அத்தியாவசியமான மகப்பேறு தன்மையின் அடிப்படையில் வரையறுக்கப்பட்ட இக்கருத்தாக்கம் ஒரு பெண்ணை ஒரு பெண்ணாக மட்டுமே கட்டமைக்கிறது. மேலும் அவளைப் பாலினப் பண்புகளுக்குள் குறைத்து விடுவதாகவும் அமைகிறது. என்ற விமர்சனமும் எழுப்பப்பட்டது. மேலும் இது பெண்ணிற்கு சாத்தியமான ஒரு அம்சத்தை மட்டுமே பிரதிபலிக்கிறது என்றும் இக்கோட்பாடு விமர்சிக்கப்படுகிறது. எனவே, ஆணாதிக்க தர்க்கத் திணிப்புகளின் விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப பெண்கள் சுரண்டப்பட வாய்ப்புள்ளது. உதாரணமாக, டோம்னா ஸ்டாண்டன், இந்த வாதத்தை ஆதரிப்பதற்காக ழாக் தெரிதாவின் படைப்பிலிருந்து சான்றுகளை எடுத்துக்காட்டினார். குறிப்பாக, கோட்பாட்டாளரின் நிலைப்பாடு என்னவெனில் இக்கருத்தாக்கம் தாய்வழி மற்றும் தந்தைவழிக்குமான போராட்டத்தினை உறுதிப்படுத்துவதாக உருவகப்படுத்தப்பட்டது. துரதிர்ஷ்டவசமாக ஆண்குறி பொறாமையை விட கருப்பை இன்மைப் பொறாமை குறித்த கதையடல்களுக்கு மிகவும் குறைவான முக்கியத்துவமே கொடுக்கப்படுகிறது, எனவே இந்த வார்த்தைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட வேண்டும். ஸ்பிவாக் சொல்வது போல், ஒரு பெண்ணின் உற்பத்தி செய்யும் இடமான கருப்பை இல்லாததால் ஒரு ஆண் பெண்ணின் மீது பொறாமைப்படுகிறான். ஆண் பெண்களை மதிப்பிழக்கச் செய்து அவர்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறான் ஆனால் கருப்பையும் பெண்ணுறுப்பும் ஒரு பெண்ணின் சக்தியைக் காட்டும்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்

மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 2, May 2022

E-ISSN – XXXX-XXXX

மற்றும் பாராட்டுக்கு தகுதியான பகுதிகளாகும். ஆண்களைப் போலல்லாமல், பெண்கள் தங்கள் உடலுக்குள்ளேயே உயிரை உருவாக்கும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளனர், மேலும் அவர்கள் அதை எப்போது உருவாக்க விரும்புகிறார்கள் மற்றும் எத்தனை முறை இனப்பெருக்கம் செய்ய விரும்புகிறார்கள் என்பதைக் கட்டுப்படுத்தவும் (பெரும்பாலும்) செய்யும் நிலையில் உள்ளனர். ஆணுறுப்புக்கு அதிக புகழ் இருந்தாலும், பெண்ணின் அந்தரங்க உறுப்புகளும் சமூகத்தில் மதிப்புமிக்கதாக இருக்க வேண்டும். பெண்களுக்கு 10-15 வயதிலேயே மாதவிடாய் ஏற்படத் தொடங்குகிறது. ஒவ்வொரு மாதமும், பெண்களின் பிறப்புறுப்பில் இருந்து இரத்தம் வெளியேறுகிறது மற்றும் அந்த வலியை சமாளிக்கும் திறனை அவர்கள் பெற்று உள்ளனர். அதுமட்டுமின்றி, யோனி என்பது உண்மையில் உயிரை வெளியேற்றும் இடமாகும். மேலும் ஒரு பெண்ணின் மாட்பகங்கள் அவர்கள் உருவாக்கிய அந்த உயிரினைவளர்க்கப் பயன்படுகின்றன. ஒரு பெண்ணின் உடல் இந்த விஷயங்களுக்காக மிகவும் மதிப்புடன் நடத்தப்பட வேண்டும். அவை ஒரு ஆண் மற்றும் அவனது ஆண்குறியுடன் ஒப்பிடும்போது வலிமையானதாக கருதப்பட வேண்டும்.

கர்ப்பப்பை பொறாமையின் காரணமாக ஆண்கள் இந்த சக்தி மற்றும் அதன் செயல்பாட்டை அவர்களிடமிருந்து பறிக்க முயற்சி செய்கிறார்கள் மற்றும் அவர்களின் பலத்திற்கான நன்மதிப்பை தாங்கள் பெற முயற்சிக்கிறார்கள். எடுத்துக்காட்டாக, கர்ப்பிணி மனைவியுடன் ஒரு கணவன் "குழந்தையைப் பெற்றெடுக்கிறோம்" என்று கூறும் போதும் கருப்பை இன்மைப் பொறாமை வெளிப்படுகிறது. உண்மையில் மனைவி மட்டுமே தனக்குள் உயிரை உருவாக்கி, கூடுதல் எடையை சுமந்து, வாந்தி எடுத்து, ஒன்பது மாதங்களுக்கு இருவருக்கு உணவளிக்கும் கஷ்டத்தை அனுபவித்து வருகிறார். இந்த இரண்டு எடுத்துக்காட்டிலும் கணவன் விந்தணுவை வழங்குவதைத் தவிர குழந்தையை உருவாக்குவதற்கும் வளர்ப்பதற்கும் வேறு பங்களிப்பு எதுவும் செய்யவில்லை என்றாலும், தன் மனைவியிடமிருந்து அதற்கான நன்மதிப்பைக் கடன் வாங்குகிறான். பெண்களை விட தங்களின் மேன்மையை நிலைநிறுத்த ஆண்கள் இதைச் செய்கிறார்கள். இல்லையெனில் பெண்ணுக்கு அனைத்து புகழும் சக்தியும் கிடைத்து இருக்கும். அவ்வாறு பெண்கள் அனைத்துத் தகுதியையும் சமுதாயத்தில் பெற்றால் அவர்களின் ஆண்மை குறைந்த தன்மையுடையது என்ற நிலையைப் பெறும். ஆண்களுக்கு ஏற்படும் இந்தப் பொறாமை, ஒரு பெண்ணிடம் இருக்கும் அந்த உற்பத்தித் தளம் தங்களுக்கு இல்லையே என்ற எண்ணத்தில் இருந்து வருகிறது. அதனால் வரும் துன்பங்களை தாங்கிக்கொள்ளும் கடினத்தன்மையும் கட்டுப்பாடும் தம்மிடம் இல்லை என்பதால் அது அவர்களைத் தாழ்வாக உணர வைக்கிறது. இதன் விளைவாக, ஆண்களும் இந்தத் தாழ்வு மனப்பான்மையை போக்க தங்களால் முடிந்ததைச் செய்கிறார்கள் மற்றும் அவர்களின் பொறாமை காரணமாக தாங்கள் உயர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைகின்றனர். அதற்காக பெண்களுக்கு ஆடைக் கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்துவது,

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்

மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 2, May 2022

E-ISSN – XXXX-XXXX

இனப்பெருக்கம் செய்யாத பெண்களை அவமானப்படுத்துவது, பொது இடங்களில் தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்காக பெண்களை இழிவுபடுத்துவது உள்ளிட்ட பல்வேறு செயல்பாடுகளின் வழி அன்றாட வாழ்வில் கர்ப்பப்பை பொறாமையைக் காணலாம். ஏஞ்சலா டேவிஸ் பாலின உழைப்பு என்ற கருத்தாக்கத்தை: ஒரு உழைக்கும் பெண்ணின் கண்ணோட்டத்தில், பெண்கள், இனம் மற்றும் வர்க்கம் வழக்கற்றுப்போன வீட்டு வேலைகள் "குறித்து ஆய்வு செய்தார்" தங்கள் கணவரின் வாழ்நாள் உடல்களின் மீதான கட்டுப்பாட்டை கட்டுப்படுத்துகிறதோ, அதுபோலவே பெண்கள் தங்கள் சொந்த வாழ்வையும் ஆண்கள் வைத்திருக்கும் கட்டுப்பாடுகளுடன் வாழ கட்டாயப்படுத்தப் படுகிறார்கள் என்கிறார்.

முடிவுரை

கருப்பை பொறாமையின் காரணமாக செய்யப்படும் செயல்களைப் புரிந்துகொள்வதும், அந்தச் சொல்லைப் பற்றிய விழிப்புணர்வைப் ஏற்படுத்திப் பரப்புவதும் தேவையானது பெண்களில் பலர் இந்தச் சொல்லைப் பற்றி அறியாமல் இருக்கிறார்கள், மேலும் இந்த விஷயத்தைப் பற்றிபெண்கள் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். இச்சொல்லாடல் தமிழ் மொழியில் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும்.

குறிப்புகள்

- [1] கிட்டே, E. F. (1984). "பெண்மை" அல்லது ஏன் கருப்பையில் இல்லை என்ற பிராய்மை மீண்டும் படித்தல் பொறாமையா?". பெண்கள் ஆய்வுகள் சர்வதேச மன்றம், தொகுதி. 7, எண். 5, பக். 385- 391.
- [2] கேத்தரின் பி. சில்வர். "கருப்பை பொறாமை: தாய்வழி உடலின் இழப்பு மற்றும் துக்கம்" ஆன்லைனில் வெளியிடப்பட்டது: ஜூன் 2007.
- [3] Léon Wurmser, HeidrunJarass. "பொறாமை மற்றும் பொறாமை: இரண்டு சக்திவாய்ந்த உணர்வுகள் பற்றிய புதிய பார்வைகள்" ரூட்லெட்ஜ், மகளிர் ஆய்வுகள் சர்வதேச மன்றம், தொகுதி 34, வெளியீடு 2, மார்ச்-ஏப்ரல் 2011, பக். 151-160.
- [4] எம்மா பேன். "கருப்பை பொறாமை: பெண் வெறுப்பு மற்றும் ஆண் சாதனைக்கான காரணம்?" உளவியல் பகுப்பாய்வு, தொகுதி. 94, எண். 3, ஜூன் 2007.
- [5] aivussutram.blogspot.com/2016/09/blog-post.html 2/2/2022 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [6] ta.groinstrong.com/how-sigmundFreud-viewed-women-2795859-2028 13/2/2022 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [7] doi.org/10.1016/0277-5395 (84) 90038-4 11/3/2022 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [8] guilfordjournals.com/doi/pdf/10.1521/prev.2007.94.3.409 11/4/2022 அன்று அணுகப்பட்டது
- [9] doi.org/10.1521/prev.2007.94.3.409 11/2/2022 அன்று அணுகப்பட்டது.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 2, May 2022

E-ISSN – XXXX-XXXX

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.